

O‘QUVCHILARNING LINGVISTIK TAHLIL KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Nasimova Fotima Rahmonqulovna

Navoiy viloyat Nurota tuman 3-maktab
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ona tili darslarida o‘quvchilarning til hodisalarini tez va to‘g‘ri ajrata olish malakasini egallashlarida nazariy bilimlar bilan bir qatorda lingvistik tahlil ham muhim ahamiyat kasb etishi haqidagi ilmiy va metodik ma’lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, lingvistika, grammatika, morfologiya, sintaksis leksikolodiya.

Lingvistik tahlil o‘zbek tilshunosligining nazariy bilimlarini tizimli o‘rganishning eng maqbul usullaridan biridir. Tahlil jarayonida til haqiqatlari haqidagi nazariy ma’lumotlar, grammatikaning qonun-qoidalari aniq misollarda amaliyotga tatbiq qilinadi. Tahlil etuvchi har bir til dalillarining nazariy asoslarini puxta egallashga intiladi. O‘zbek tilshunosligida amaliy mashg‘ulotlardan biri bo‘lgan lingvistik tahlil metodikasi nazariy va amaliy jihatdan mustaqillikdan keyin ishlab chiqilmagan. Tilshunoslikning ma’lum sohalari bo‘yicha tahlil o‘tkazish qoidalari va tartibi belgilanmagan. Holbuki, umumta’lim maktablarining o‘quv-o‘qituv tajribasida o‘quvchi hamda talabalar bilimini yanada oshirish uchun lingvistik tahlil mashg‘ulotlariga va bu xil mashg‘ulotlarni o‘tkazish yo‘l-yo‘riqlari bayon qilingan qo‘llanmaga ehtiyoj katta. Til hodisalarini lingvistik tahlil asosida amaliy o‘rganiladi. Lingvistik tahlil – olingan nazariy bilimlar asosida til haqidagi har bir fanning talabiga ko‘ra aniq bir til yoki nutq birligini (so‘z yoki gapni) parchalab o‘rganishdir. O‘quvchilarning til hodisalarini tez va to‘g‘ri ajrata olish malakasini egallashlarida nazariy bilimlar bilan bir qatorda lingvistik tahlil ham muhim

ahamiyatga ega. Lingvistik tahlil – o‘quvchilar bilimining ko‘zgusi. Bilim – turli qoidalar va atamalarni o‘zlashtirishdan iborat.

Biroq undan amalda foydalana olmasa, u faqat yodaki qoida va atamalardan iborat bo‘lib qoladi, xolos. Kishining ma’lumoti, madaniyati uning faoliyatida ko‘ringanidek, haqiqiy bilim amaliyotda qo‘llanilishi bilan belgilanadi. Agar o‘quvchi tilshunoslikdan nazariy dars o‘tilgandan so‘ng shu darsda berilgan bilimni ma’lum bir matnni parchalab o‘rganishda mustaqil qo‘llay olsa, bunday bilim haqiqiy lingvistik bilim sanaladi. Ularning olgan bilimining haqiqiyliigi, mustahkamligi tahlil jarayonida ko‘rinadi. Lingvistik tahlil o‘quvchida bilimni amalda ishlata bilish malakasini hosil qiladi. Lingvistik tahlil orqali o‘quvchilar berilgan nazariy bilimning - lingvistik qoidalari mohiyatiga ongli, amaliy tushunib yetadilar. O‘quvchi lingvistik tahlil jarayonida, tilning aniq bir hodisasiga bog‘liq holda, nazariy darslarda olingan bilim, qoidalar ustida mustaqil mushohada qiladi, o‘z ongida ularni qayta ishlab chiqadi. Bu esa mazkur hodisalar mazmunini ochuvchi fikrlarning o‘quvchi-talaba xotirasida nisbatan uzoq saqlanib qolishini ta’minlaydi. Faqat tahlil orqaligina ayrim murakkab til hodisalarining mohiyatini yaxshiroq anglash mumkin.

Lingvistik tahlil o‘quvchi-talabalarga mustahkam bilim berish yo‘lidagi metodik usullardan biridir. Tilshunoslikning har bir tarmog‘i o‘qitilayotganda o‘qituvchi lingvistik tahlildan, albatta, foydalanishi lozim. Lingvistik tahlil uy vazifasi sifatida ham berilishi mumkin. Ammo buning uchun o‘quvchilarda til dalillarini tahlil qila olish malakasi bo‘lmog‘i lozim. Morfologiya va sintaksis bilan bir qatorda fonetika, leksikolodiya, orfoepiya, orfografiya, so‘zning morfologik xususiyati, so‘z yasalishi kabi sohalar o‘tilayotganda shularga aloqador lingvistik hodisalar yuzasidan tahlil uyushtiriladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, lingvistik tahlil kompetensiyasini shakllantirish o‘quvchilarning yozma savodxonliklarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Axmedova H. O‘zbek tili o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari. Toshkent. 2012.
2. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma’naviyatimiz asoslari. T.: 2001.
3. Qilichev E. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Buxoro: 2005-yil